

Haldia Petrochemicals: 36 Neglected Years in the Industrial History of West Bengal

(হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল : পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ইতিহাসে উপেক্ষিত ৩৬ বছর)

Dr. Kiranmoy Jana

Guest Teacher, Rabindra Bharati University
56A, B.T. Road, Kolkata, West Bengal, India
Email: kiranmoyjana@gmail.com

Abstract: Since the 1970s, Haldia Petrochemicals has been the focal point of discussions regarding West Bengal's industrialization and the urgent need for employment. The project was mired in endless controversy, primarily due to the lack of necessary clearances from the Central Government. The challenges associated with such a mega-project—including financing, land acquisition, and the repeated entry and exit of prominent industrial groups—are well-documented facts today. On one hand, the government campaigned that Haldia Petrochemicals would fully realize the state's industrial potential and provide massive employment opportunities. On the other hand, the project faced several hurdles before finally overcoming all disputes. Through the joint efforts of the State Government, the Chatterjee Group, and the Tata Group, construction began in 1997 with an investment of ₹5,200 crore. Thanks to the technical expertise of the Japanese contracting firm, Toyo Engineering Corporation, the government successfully commenced production in just 37 months. On April 2, 2000, the project finally began its annual commercial production operations.

Keywords: Haldia Petrochemicals, Industrial City, Employment, Corporation, Industrialization.

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি অন্যতম আন্তর্জাতিক বন্দর নগরী হল হলদিয়া। হলদিয়া বন্দর ও নগর পরিকল্পনা ভারতীয় শিল্প বানিজ্যের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ নতুন অধ্যায়। বিশাল এই ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে সুবে বাংলার মেদিনীপুর জেলা অবস্থিত। এরই পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত এককালে ভারতবর্ষের পূর্বদ্বার বলে খ্যাত এবং বর্তমানে একটি ছোট মহকুমা তমলুকা আগেকার সেই অবিভক্ত মহকুমা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গড়ে উঠেছে নবনির্মিত বন্দর ও শিল্পনগরী হলদিয়া। নবনির্মিত এই বন্দরকে কেন্দ্র করে পূর্বতন সুতাহাটা থানার পুরোটা এবং মহিষাদল ও নন্দীগ্রাম থানা কিছু অংশ নিয়ে পূর্বাঞ্চলে গড়ে উঠেছে হলদিয়া মহকুমা।¹ বর্তমান পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এই হলদিয়া বলতে মূলত হলদিয়া বন্দর বা শিল্পনগরীকেই বোঝায়।

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নের প্রধান তিনটি প্রলুদ্ধকর কালানুক্রমিক পদক্ষেপ হল— প্রথমত, বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালে কলকাতা ও হুগলী নদীর তীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে চা, পাট, ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প প্রতিষ্ঠা। দ্বিতীয়ত, বানিজ্যিকেন্দ্র হিসেবে স্বাধীনতার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কালে আসানসোল ও দুর্গাপুরের উৎপত্তি। তৃতীয়ত, হলদিয়া বন্দর ও তাকে কেন্দ্র করে একটি তৈল শোধনাগার প্রতিষ্ঠা করা।² ১৯৫৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার যুগ্মভাবে হলদিয়াতে একটি বন্দর গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়। এর পাশাপাশি তারা এই বন্দরকে সুন্দর রূপ দিতে এখানে তৈল শোধনাগার ও নগরায়নের পরিকল্পনাও নেয়। স্বাভাবিকভাবেই বলা যেতে পারে হলদিয়া বন্দর তথা হলদিয়া শিল্পনগরী হল কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যুগ্ম উদ্যোগের ফসল। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কর্তৃক ১৯৫৯ সালের ৫ ই মে সরকারী ইন্ডাস্ট্রি 'হলদিয়া' নামটি আত্মপ্রকাশ করলো। মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে ১৯৫৯ সালের ৮ ই জুন বুধবার করের চক মৌজার সাড়ে ছয় একর জমির উপর হলদিয়ার উদ্বোধন ঘটে। লন্ডন বন্দরের জেনারেল ম্যানেজার তথা চীফ ইঞ্জিনিয়ার এর সহযোগিতায় “রেনেল ট্রিটন” কোম্পানীর উপর এই বন্দরের মাস্টার প্ল্যান তৈরীর দায়িত্ব দেওয়া হয়। ভারত সরকারের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় হলদিয়ার জন্য প্রাথমিক ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয় সাত কোটি টাকা।³

হলদিয়া শিল্পাঞ্চলে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হল হলদিয়া পেট্রোক্যামিক্যালস। বিশ্বজোড়া পেট্রোরসায়নিক দ্রব্যের বাজারের কথা মাথায় রেখে পশ্চিমবঙ্গ সরকার হলদিয়াতে পেট্রোক্যামিক্যালস গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেয়। হলদিয়া পেট্রোক্যামিক্যালস গড়ে তোলার চিন্তা ভাবনা প্রথম শুরু হয় ১৯৬৪ সালে,⁴ এবং আশা করা হয়েছিল যে এই হলদিয়া তৈল শোধনাগারের উপজাত সামগ্রী সহজেই এখানে কাঁচামাল হিসেবে কাজে লাগানো যাবে যার ফলে এই ব্যবসায় লাভের পরিমাণ বেশী আসবে। তাছাড়া হলদিয়া পেট্রোক্যামিক্যালসে তৈরী প্লাস্টিক পার্শ্ববর্তী গ্রাম গুলিতে চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে। সেই সময়কালে একমাত্র মোসাই ছিল প্লাস্টিক উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র কিন্তু কলকাতা সহ পূর্বভারতে এই সময় প্লাস্টিক জাত দ্রব্যের চাহিদা ছিল খুব বেশী। হলদিয়া ছিল পেট্রোক্যামিক্যালস শিল্প স্থাপনের উপযুক্ত স্থান কারণ হলদিয়া রিফাইনারীতে উপজাত বস্তু হিসেবে প্রাপ্ত উৎপন্ন হয় যা প্লাস্টিক ও ফাইবার তৈরী করতে কাজে লাগে। সুতরাং কলকাতা ও তার সন্নিহিত অঞ্চলে প্লাস্টিক জাত দ্রব্যের চাহিদা ও হলদিয়াতে কাঁচামাল এর সহজলভ্যতার কথা মাথায় রেখে পেট্রোক্যামিক্যালসের জন্য প্ল্যানিং গ্রুপ তৈরী করা হয়। নানান কারণে এই শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। যার মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য কারণ হল কেন্দ্রীয় সরকারের ছাড়পত্র।

যাই হোক এইভাবে সরকারের গড়িমসিতে মাঝে কেটে যায় বহু বৎসর অবশেষে ৫ ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কেন্দ্র সরকার একটি ‘পরিকল্পনা কমিটি’ গঠন করে এই শিল্পের সামগ্রিক দিক বিবেচনার উদ্দেশ্যে। এই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় এই শিল্পে অন্তত এক লক্ষেরও বেশী কর্ম সংস্থানের সুযোগ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমান বেকার সমস্যার ভয়ালরূপ বিবেচনা করে ১৯৭৭ সালের শেষের দিকে শিল্প স্থাপনের ইচ্ছাপ্রকাশ করলেও কেন্দ্র সরকার দ্রুত ইতিবাচক কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। ফলে এই শিল্প পরিকল্পনার পদক্ষেপ পুনরায় স্থগিত থেকে যায় কেন্দ্রীয় সরকার কেবলমাত্র WBIIDC (West Bengal Industrial Infrastructure Development corporation Ltd.) কে ‘Letter of Intent’ পাঠিয়ে ক্ষান্ত থেকে যায়। আশির দশকের শুরুতে এই প্রস্তাব পুনর্বিবেচনার জন্য গৃহীত হয় এবং পশ্চিমবঙ্গের হলদিয়াতেই এই শিল্প স্থাপনের উপযুক্ত স্থান নির্দিষ্ট করা হয়।⁵

অন্যদিকে ১৯৭৬ সালের ডিসেম্বর মাসে WBIIDC (West Bengal Industrial Infrastructure Development corporation Ltd) হলদিয়াতে Petrochemicals Unit গুলি স্থাপন করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট Industrial Licence Applications দাখিল করেন। ভারত সরকার ১৯৭৭ সালের ১১ ই নভেম্বর উক্ত প্রকল্পের জন্য Letter of Intent অনুমোদন করেন। ভারত সরকার তখন Letter of Intent টিকে Industrial Licence এ রূপান্তরিত করেননি। ১৯৮০ সালের মে মাসে এই প্রকল্পটির বিবরণী কেন্দ্রীয় সরকারকে পাঠানো হয়।⁶ যেই সময়ে হলদিয়া পেট্রোক্যামিক্যালস গড়ে তোলার কথা হয়েছিল সেই একই সময়ে গুজরাত ও উত্তর প্রদেশেও পেট্রোক্যামিক্যালস গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু ১৯৮৪ সাল নাগাদ গুজরাতে পেট্রোক্যামিক্যালস গড়ে তোলা হলেও হলদিয়াতে তার অনুমতি দেননি কেন্দ্র সরকার। অথচ হলদিয়াতে পেট্রোক্যামিক্যালস গড়ে তোলার জন্য প্রায় ৫৫০ টি পরিবারকে উদ্বাস্ত করে ৭৬০.৩৫৫ একর জমি ইতিমধ্যেই ১৯৮১ সালে অধিগ্রহণ করে ফেলেছিল।⁷ যেসময় সারা দেশে পেট্রোক্যামিক্যালস সমস্ত শিল্পের বেসিক বা মাদার ইন্ডাস্ট্রি হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেই সময় কেন্দ্রীয় সরকারের বিরূপতা দেখে কি এটা মনে হয় না যে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবাংলায় পেট্রোক্যামিক্যালস কমপ্লেক্স গড়ে তুলতে চাইছেন না। এই সময় পশ্চিমবঙ্গ সরকার আশা করেছিল যদি হলদিয়া পেট্রোক্যামিক্যাল গড়ে তোলা যায় তবে প্রত্যক্ষভাবে দুই হাজার ছয় শত এবং ডাউনস্ট্রিমে প্রায় দুই লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান ও অনেক অনুসারী শিল্পের বিকাশ ঘটবে।⁸

দীর্ঘ তিন বছর এইভাবে অতিক্রান্ত হওয়ার পর অবশেষে ১৯৮০ সালের মে মাসে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের কাছে এই প্রকল্পের জন্য ব্যয় বরাদ্দ সম্বলিত (৪২৮ কোটি টাকা) একটি প্রস্তাব পেশ করে এবং IPCL (Indian Petrochemical Corporation Limited) এই প্রকল্পে অংশগ্রহণ করারও ইঙ্গিত দেয়। ১৯৮১ সালে শিল্প স্থাপনের পক্ষে ইতিবাচক ইঙ্গিত প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃপক্ষ। এই সম্মতির সাথে সাথে তাঁরা শিল্পে উৎপাদন যোগ্য সামগ্রীর একটি তালিকাও পাঠায়। এই তালিকার ভিত্তিতে ১৯৮৩ সালে WBIIDC (West Bengal Industrial Infrastructure Development Corporation) এবং পঃ বঃ সরকার যৌথ উদ্যোগে এই শিল্প স্থাপনের পক্ষে মতামত প্রদান করে। ১৯৮৪ সালের জুলাই মাসে কেন্দ্রীয় সরকার পরিস্কার ঘোষণা করে যে তাদের ভান্ডারে আয় বাড়ন্ত হওয়ার

দরুন তাঁরা এই শিল্পে অংশগ্রহণ করতে রাজি নয়। এই ঘোষণার পর রাজ্য সরকার বাধ্য হয়ে বেসরকারি সংস্থার উপর আস্থা গ্রহণ করতে শুরু করে।⁹

১৯৮৫ সালে WBIIDC এবং গোয়েন্ধাদের মধ্যে (আর. পি. গোয়েঙ্কা ও সঞ্জয় গোয়েঙ্কা) এই শিল্প স্থাপনের অনুকূলে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তৈরী হয় “হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল লিঃ” কোম্পানী। ফলে ইতিপূর্বে গৃহীত কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যাবতীয় চুক্তি বাতিল ঘোষিত হয়। প্রোজেক্ট নির্মাণের খরচ ধরা হয় ২০০০.০০ কোটি টাকা এবং এই মর্মে IDBI (Industrial Development Bank of India) একটি সংশোধিত রিপোর্ট দাখিল করা হয়। ১৯৮৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকার এর ‘Finance Secretary’ কর্তৃক IDBI কে নির্দেশ দেয় অবিলম্বে এই প্রোজেক্টের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য। ১৯৮৯ সালের অক্টোবর মাসে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী (১৫ ই অক্টোবর) একপ্রকার হঠাৎই হলদিয়া টাউনশিপের প্রোজেক্টের শিলান্যাস করেন। এতে নতুন করে জটিলতা দেখা দেয় অংশীদার হিসেবে গোয়েন্ধাদের নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অভিমত হল গোয়েঙ্কারা এতো বড়ো প্রোজেক্ট নির্মাণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত নন। কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রোজেক্টের ক্ষেত্রে অস্থানীদের উপযুক্ত বলে মনে করে। অতঃপর কেন্দ্রে রাজীব সরকারের পতন ঘটলে এই শিল্পের মোড় অন্য দিকে এগোতে শুরু করে এবং পুনরায় জটিলতার সৃষ্টি হয়। কেন্দ্রে নতুন সরকার আসার পর নতুন করে বহু শিল্পপতি এসে ভিড় জমাতে শুরু করে এই শিল্পে অংশগ্রহণের জন্য। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মুকুন্দ আয়রন, মোহনলাল মিতাল, বি.এইচ. সিংহানীয়া প্রভৃতি আরো পরে দেখা যায় বি. এম. খৈতান, টাটা টি লিঃ প্রমুখদের। এর ফলে হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালসে অংশীদারী নিয়ে নতুন করে সমস্যা দেখা দেয়। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার উভয়েই যেন এই শিল্পকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে শুরু করে ফলে এই শিল্প নিয়ে অঞ্চলবাসীর মনে ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়।¹⁰

সত্তরের দশক থেকে শিল্পায়নের সমস্যা, কর্মসংস্থানের প্রয়োজন এইসব আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজনীয় অনুমতি না পাওয়া নিয়ে বিতর্কের অন্ত ছিল না। এই রকম একটি অতিবৃহৎ প্রকল্পে অর্থসংস্থান, জমি অধিগ্রহণ, শিল্প বাণিজ্যের সাথে যুক্ত পরিচিত গোষ্ঠীগুলির প্রকল্পে অংশগ্রহণ আবার সরে দাঁড়ানো এসব আজ অজানা তথ্য নয়। একদিকে আবার সরকারি প্রচার ছিল যে, হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস শিল্প সম্ভাবনাকে সমগ্ররূপ দেবে আবার অন্যদিকে ব্যাপক কর্মসংস্থান যোগাবে।¹¹ অবশেষে সকল বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে রাজ্য সরকার, চ্যাটার্জি গ্রুপ এবং টাটা গ্রুপের যৌথ প্রচেষ্টায়, ১৯৯৭ সালে প্রকল্প নির্মাণের কাজ শুরু হয়। জাপানী ঠিকাদার সংস্থা টয়ো ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশনের কর্মদক্ষতায় মাত্র ৩৭ মাসে এই প্রকল্পের উৎপাদন কার্য শুরু করতে সফল হয় সরকার। ২ রা এপ্রিল ২০০০ সালে এই প্রকল্পটির বাৎসরিক উৎপাদনের জন্য কাজ শুরু করে।¹²

১৯৯০ সালে টাটা গ্রুপ, WBIIDC এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মধ্যে একটি MOU (Memorandum of Understanding) চুক্তি সম্পাদিত হলেও এই প্রকল্পের ধোঁয়াশা কাটেনি। সাধারণ মানুষ তখনও যথেষ্ট সন্দেহ ছিল যে আদৌ এই শিল্প গড়ে উঠবে কিনা। এই সালেই আমেরিকার Chatterjee Fund Management (USA) গ্রুপ এর কর্ণধার পূর্নেন্দু চ্যাটার্জী আর্থিক বাধা কাটানোর আশ্বাস দেন এবং এই শিল্পের সাথে যুক্ত হন। হলদিয়া পেট্রোরসায়ন প্রকল্পের কাজ আনুমানিক ৫১৭০ কোটি টাকার। ১৯৯৬ সাল নাগাদ জাপানের টয়ো ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন ন্যাংপা ক্রাকারের কাজ শুরু করে দেয়। ১৯৯৭ সালে ৩০ শে জানুয়ারী অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল লিমিটেডের নির্মাণকার্য শুরু হয়। এই শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৫১৭০ কোটি টাকা। এই পর্যায়ের পরে কমপ্লেক্সের যাবতীয় বাণিজ্যিক নির্মাণের সময়সীমা ধরা হয়েছিল ১৯৯৯ সালের শেষ ভাগে। H. D. P. E (High Density Polyethylene), L. L. D. P. E (Linear Low Density Polyethylene) এবং P. P. E (Polypropylene) এই তিনটি প্রকল্প নির্মাণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বেকটেল কর্পোরেশন ও এঞ্জিনিয়ার্স ইন্ডিয়া লিমিটেড প্রকল্প ব্যবস্থার পরিষেবায় আছে। রাজ্য সরকার ১৯৯৬ সালের মধ্যে হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালসের ডাউনস্ট্রিম ইউনিট স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণ ও অন্যান্য পরিকাঠামো সংক্রান্ত সহায়তার ব্যবস্থা করে ফেলে। এই শিল্প প্রতিষ্ঠান পশ্চিমবঙ্গের প্লাস্টিক ও ঔষধি তৈরীর মতো অনুসারী শিল্প গুলির কাছে একটি নতুন দিগন্তের সূচনা করেছিল। ২০০০ সালের মধ্যে এই হলদিয়া প্রট্রোকেমিক্যাল শিল্পকে কেন্দ্র করে ৪৩০ নতুন মাঝারি মাপের অনুসারী শিল্পের উত্থান ঘটেছিল, যার মধ্যে ৪০৩ টি ছিল পশ্চিমবঙ্গে এবং ২৭ টি ছিল প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল উৎপাদন শুরু হওয়ার মাত্র ছয় মাসের মধ্যে হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস পূর্ব ভারতের ৫০ শতাংশ বাজার দখল করতে সক্ষম হয়েছিল। এটা ৪২০০০ মেট্রিক টন

উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রি করতে সক্ষম হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার এই শিল্পের এবং এর অনুসারি শিল্পের ভবিষ্যত নিয়ে নতুন করে আশার আলো দেখতে শুরু করেছিল।¹³ যৌথ উদ্যোগে গড়ে ওঠা এই শিল্পের ন্যাপথা ক্রাকার প্ল্যান্ট তৈরীর কাজ শুরু হয় ২০০০ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারী। ২০০০ সালের ২ রা এপ্রিল মাসে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এই প্রোজেক্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ১০৮৭ একর জমির উপর ৫৯৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই শিল্প সরাসরি প্রায় ৪ হাজার লোকের রুজিরোজগার নিশ্চিত করেছে, কিন্তু এর সঙ্গে গড়ে ওঠা অনুসারী শিল্পে বিনিয়োগ ও চাকরির সংখ্যা পূর্ব মেদিনীপুরের আর্থিক বিকাশের চেহায়ায় বদলে দিয়েছে।¹⁴

এই প্রোজেক্টে প্রথম বর্ষে উৎপাদনের পরিমাণ ৪০০০ (চার হাজার) টন পলিমার যার ৬০ শতাংশ রপ্তানী হবে দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতে এবং ৪০ শতাংশ বার্ষিক অনুসারী শিল্পসমূহ চালানোর জন্য আশা করা হচ্ছিল অন্ততঃ ৩০০ ইউনিট প্রথম বর্ষে চালানো সম্ভব হবে এবং পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে আরো বৃদ্ধি পাবে। প্রথম বর্ষে কমপক্ষে ৫০,০০০ মানুষের কর্ম সংস্থান হবে। পরবর্তী ৫ বছরে তা বেড়ে দাঁড়াবে ২,২৫,০০০, এবং Downstream এর সংখ্যা বাড়বে ততোই কর্মসংস্থানের সুযোগ আসবে। অন্তত ১০০০ বিশেষজ্ঞ এতে কাজ করবে বলে আশা করা হয়েছিল। যদিও এতো পরিমাণ সংস্থান এই শিল্প সরাসরি দিতে অক্ষম হয়েছিল। হলদিয়ায় এই শিল্প গড়ে ওঠার সময় থেকেই বহু সমস্যা ছিল। আর আজ যখন প্রকল্পটি চালু হয়ে গিয়েছে তখনও বহু জটিল সমস্যা রয়ে গিয়েছে অংশীদারদের নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্য, অর্থাভাব, অনুসারী শিল্পে যথেষ্ট সাড়া সেভাবে না পাওয়া, পর্যাপ্ত পরিমাণে বাজার তৈরী করতে না পারা, পেট্রো রসায়ন শিল্পে প্রতিযোগী সংস্থার থেকে অস্বাস্থ্যকর এবং অনৈতিক শত্রুতা ইত্যাদি।¹⁵

হলদিয়াতে শিল্পায়নের ফলে বহু মানুষের রুজিরোজকারের ব্যবস্থা হয়েছে। হলদিয়াতে আজ নতুন জীবনের কলরব হলদিয়ার শিল্পগুলিকে কেন্দ্র করে যেসমস্ত অনুসারি শিল্পে বিনিয়োগ ও চাকুরির সংখ্যা পূর্ব মেদিনীপুরের আর্থিক বিকাশের চেহায়াই পাল্টে দিয়েছে। বন্দরটি কর্ম কোলাহলে মুখরিত, শহর জুড়ে নতুন রাস্তাঘাট, পার্ক ও উদ্যান, স্কুল, কলেজ ও প্রযুক্তি পার্চের অবাধ সুযোগের ফলে এলাকার মানুষের মানোন্নয়ন ঘটেছে আশাতীতভাবে। এই শিল্পাঞ্চলে প্রভূত কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকার ফলে এই জেলার আশেপাশের জেলা এমনকি ভিন রাজ্যের মানুষেরও কর্মসংস্থানের সুযোগ উন্মোচিত হয়েছে। তাছাড়া শিল্পায়নকে কেন্দ্র করে রাস্তাঘাট, রেল যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ার ফলে শিল্পের সাথে যুক্ত নয় আশেপাশের অঞ্চলের এমন অসংখ্য মানুষেরও জীবন ধারণের সুযোগ এসেছে। এই অঞ্চলে ছোটো খাটো ব্যবসা-বানিজ্যের মাধ্যমে হলদিয়াতে শিল্পায়নের ফলে হলদিয়াকে কেন্দ্র করে ব্যবসা বিমুখ বাঙ্গালীরা নতুন করে ব্যবসায় ফিরতে শুরু করেছে। হলদিয়া পেট্রোকিমিক্যাল বা আরো অন্য বড়ো শিল্পগুলি ছাড়াও হলদিয়াকে কেন্দ্র করে অনেক ব্যবসায়ী নিজস্ব উদ্যোগে এখানে তাদের ব্যবসা শুরু করেছে। এরা সকলেই কেউ সুন্দর হোটেল, কেউ ক্লাব, কেউ শপিং কমপ্লেক্স, কেউ আবাসন বানিয়ে ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। এছাড়া হলদিয়া মূলতঃ একটি বন্দর অঞ্চল হওয়ার দরুন কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষের আয়ের সিংহভাগই আসছে হলদিয়াকে কেন্দ্র করে।¹⁶

কর্মসংস্থানের দৃষ্টিকোণ থেকে শিল্প মূলত তিন রকমের হয় প্রসেস ইন্ডাস্ট্রি (প্রণালীমূলক শিল্প), ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি (এর যথাযথ বাংলা করা কঠিন, যে শিল্পের মধ্যে বিভিন্ন অংশ জোড়া দেবার ব্যাপার আছে সেগুলো এই পর্যায়ে পড়ে), এবং সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি (পরিষেবামূলক শিল্প)। এই তিন ধরনের শিল্পের মধ্যে পরিষেবামূলক শিল্পে সবচেয়ে কর্মসংস্থান বেশী হয়, প্রণালীমূলক শিল্পে কাজের সুযোগ থাকে সবচেয়ে কম। তাই প্রণালীমূলক শিল্প গড়ে তুলতে হলে তার আগে এই শিল্পের সাহায্য নিয়ে যেসব ছোট, বড়, মাঝারি শিল্প গড়ে উঠবে (শিল্পের ভাষায় বলা হয় 'ডাউনস্ট্রিম ইন্ডাস্ট্রি') তার পরিবেশও প্রস্তুত রাখা উচিত। হলদিয়াতে যে সমস্ত শিল্পগুলি গড়ে উঠেছে (ইন্ডিয়ান অয়েল, টাটা কেমিক্যালস) এই সমস্ত শিল্পগুলির বেশীর ভাগই হল প্রসেস ইন্ডাস্ট্রি ফলে এইসব শিল্পে সরাসরি কর্ম সংস্থানের সুযোগ হল খুবই কম। তাই সরকার যে আশা নিয়ে এই শিল্পগুলি গড়ে তুলেছিল সেই পরিমাণে কর্মসংস্থান এখানে হয়নি। তবে এই শিল্পাঞ্চলকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যে সমস্ত অনুসারী শিল্প গড়ে উঠেছে তাতে বহু সংখ্যক মানুষ তাদের জীবিকা নির্বাহ করছে।¹⁷

References

- বাড়ী রাখাক্ষ, *তাম্রলিঙ্গ জাতীয় সরকার*, ন্যাশানাল হাফটোন, কলকাতা ১০০০০৯ প্রথম প্রকাশ ২৬ শে জানুয়ারী, ২০০০ সাল। পৃঃ ১।
- An Outline Development plant for Haldia Urban Complex Development & planning (T &

- CP) Department, Government of West Bengal (Calcutta Metropolitan planning Organisation Regional Planning stream 1975) p-1
3. *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৬১ সাল, পৃঃ ১।
 4. *আনন্দবাজার পত্রিকা*, 'হলদিয়ার যুদ্ধ' তুষার পন্ডিত ও গৌতম গুপ্ত, ২৭ শে ডিসেম্বর, ১৯৮৯, পৃঃ ৪।
 5. *হলদিয়া পত্রিকা*, ১৫- ই জুলাই ১৯৭৯, পৃঃ ২।
 6. Assembly Proceedings, West Bengal legislative assembly, 9th march, 1983, 78th Session p-881.
 7. Assembly Proceedings, West Bengal legislative assembly, 4th march, 1981, 74th Session p-211.
 8. Assembly Proceedings, West Bengal legislative assembly, 29th February, 1984, Vol- 81, p-144-45.
 9. *আনন্দবাজার পত্রিকা*, 'হলদিয়ার যুদ্ধ' তুষার পন্ডিত ও গৌতম গুপ্ত, ২৭ শে ডিসেম্বর, ১৯৮৯, পৃঃ ৫।
 10. *আনন্দবাজার পত্রিকা*, 'হলদিয়ার যুদ্ধ' তুষার পন্ডিত ও গৌতম গুপ্ত, ২৭ শে ডিসেম্বর, ১৯৮৯, পৃঃ ৪।
 11. Assembly Proceedings, West Bengal legislative assembly, 29th February, 1984, Vol- 116, No-2 p- 577-78
 12. Assembly Proceedings, West Bengal legislative assembly, Vol-116, No-2 p- 574-75
 13. Assembly Proceedings West Bengal legislative assembly, 2000, Vol-116, No-II, p- 572-73.
 14. মুখোপাধ্যায় ঋত্বিক, *হ-য় হলদিয়া প-য় পশ্চিমবঙ্গ*, দ্বীপ প্রকাশনী, ২০০৪, পৃঃ ১৩।
 15. তদেব, পৃঃ ১৪।
 16. ক্ষেত্র সমীক্ষা, উত্তম চক্রবর্তী, প্রাক্তন কর্মী হিন্দুস্থান ফার্টিলাইসার কর্পোরেশান (কেন্দ্রীয় সরকার) বয়স ৬৩, স্বাক্ষরের তারিখ, ০৩/০৪/২০১৮।
 17. পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নঃ পটভূমি, প্রেক্ষিত, পরিণতি, তথাগত রায়, *শিল্পায়ন তর্ক ও তথ্য* দ্বীপ প্রকাশনী, পৃঃ ১২২-১২৩।